

Rakhbar Kholikova
Doctor of Historical Sciences
Professor,
Tashkent State Technical
University,
Tashkent, Uzbekistan

Raxbar Xoliqova
Tarix fanlari doktori professor,
Toshkent davlat texnika
universiteti,
Toshkent, O'zbekiston

Холикова Рахбар
доктор исторических наук,
профессор,
Ташкентский
государственный
технический университет,
Ташкент, Узбекистан

SIFATLI TA'LIM- MAMLAKAT IQTISODIY VA SIYOSIY TARAQQIYOTINING KALITI

ANNOTATSIYA: Maqolada so'nggi yillarda oliy ta'limda amalga oshirilayotgan islohotlar, ta'limni taraqqiy ettirish va ilm-fanni rivojlantirish borasida amalga oshirilayotgan ishlar va yoshlarning oliy ta'limga jalb etishda yaratilayotgan imkoniyatlar haqida so'z boradi. Bugun oliy ta'lim dargohlarida 1 mln dan ortiq yoshlar ta'lim olayotgani, talabalarga keng imkoniyatlar yaratish maqsadida O'zbekiston Milliy teleradiokompaniyasi bilan hamkorlikda kunning muayyan vaqtida fanlar bo'yicha teledarslar o'tkazish tizimli yo'lga qo'yilganligi ta'kidlanadi. Shuni oliy ta'lim tizimiga xorijiy tajriba olib kiritilganligi, qo'shma dasturlar joriy etish borasida sezilarli ishlar amalga oshirilganligi TDTU misolida yoritiladi.

KALIT SO'ZLAR: salohiyat, kadr, sifatli ta'lim, raqobat, akademik va moliyaviy mustaqillik, ta'lim klasteri, xorijiy tajriba, qo'shma dastur.

КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ЗАЛОГ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ

АННОТАЦИЯ: В статье говорится о реформах, реализованных в сфере высшего образования за последние годы, проводимой работе по развитию образования и науки, а также созданных возможностях для привлечения молодежи к высшему образованию. Сегодня в ВУЗах обучается более 1 млн молодых людей. Высшие учебные заведения, а студенты имеют широкий спектр возможностей. Отмечено, что в целях творчества в сотрудничестве с Национальной телерадиокомпанией Узбекистана систематически проводится проведение телезанятий по предметам в определенное время суток. На примере ТДТУ показано, что в систему высшего образования привнесен зарубежный опыт, проведена значительная работа по внедрению совместных

программ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: потенциал, кадры, качественное образование, конкуренция, академическая и финансовая независимость, образовательный кластер, зарубежный опыт, совместная программа.

QUALITY EDUCATION IS THE KEY TO THE ECONOMIC AND POLITICAL DEVELOPMENT OF THE COUNTRY

ABSTRACT: The article talks about the reforms implemented in higher education in recent years, the work being done to promote education and the development of science, and the opportunities created to attract young people to higher education. Today, more than 1 million young people are studying in higher education institutions, and students have a wide range of opportunities. It is noted that in cooperation with the National Television and Radio Company of Uzbekistan, conducting tele-lessons on subjects at certain times of the day has been systematically carried out in order to create. It is highlighted by the example of TDTU that foreign experience has been brought into the higher education system, and significant work has been done on the introduction of joint programs.

KEY WORDS: potential, personnel, quality education, competition, academic and financial independence, educational cluster, foreign experience, joint program.

1. KIRISH

Bugungi shiddatli zamonda, global miqyosda raqobat kuchayib borayotgan murakkab vaziyatda yuksak intellektual salohiyatga ega kadrlarga ehtiyoj har qachongidan ortib bormoqda. Shu bois biz o'z oldimizga qo'ygan ulkan va ma'suliyatli vazifalardan kelib chiqib, mamlakatimiz oliy ta'lim tizimida tub o'zgarishlar amalga oshirilmoqda.

So'ngi 6 yil ichida yurtimizda oliy ta'lim tizimida shunday katta revolyutsion o'zgarishlar va islohotlar amalga oshirildiki, ta'limni taraqqiy ettirish va ilmni rag'batlantirish sohasidagi yangiliklarni sanab yakuniga yetib bo'lmaydi. Xorijiy hamkorlarimiz ta'kidlashmoqdaki, ayrim

davlatlar 30-40 yil ichida erishish mumkin bo'lgan natijalarni, bizni yurtimizda qisqa muddatlarda erishilayotganligi, tahsinga sazovordir.

Oliy ta'lim tizimida amalga oshirgan tub islohotlar, ta'lim sifatini oshirishga qaratilgan o'zgarishlar, mamlakatda birinchi marotaba davlat oliy ta'lim muassasalariga moliyaviy va akademik mustaqillik berilishi, ilm uchun keng ijodiy muhit yaratilganligi, yoshlarning sifatli ta'lim olishi uchun bu sohada berilgan imkoniyatlar - bugun o'zini mevasini bermoqda. Jumladan, mamlakatimiz yoshlarini ta'lim olishi uchun keng imkoniyat va zarur sharoit yaratilib, oliy ta'lim muassasalari soni 77 tadan 210 taga yetkazildi,

yoshlarni qamrov darajasi 9 foizdan 39 foizga oshirildi hamda qabul 3,5 baravarga ortdi.

Muxtaram yurtboshimizning tashabbuslari bilan Ilmiy kengashlar soni 2016 yilga nisbatan 5,6 martaga oshirilib, bugungi kunda 179 ta Ilmiy kengashlar faoliyat olib bormoqda, shuningdek, nafaqat Toshkent shahrida, balki viloyatlarda ham Ilmiy kengashlar tashkil etilib, yoshlarni ilmga nisbatan intilishi kuchaydi. Doktoranturaga ham kvotalar ko'paytirildi, ya'ni 2016 yilga nisbatan kvotalar soni (242 tadan 2747 taga) 11,3 martaga oshirildi.

2022 yilda 2838 ta dissertatsiyalar jumladan, 314 ta fan doktori, 2 534 ta falsafa doktori ilmiy darajalari bo'yicha dissertatsiyalar himoya qilindi. Himoyalari ko'rsatkichi 2016 yilga nisbatan 2022 yil yakunida 15 martaga oshirildi.

Olimlarimizning o'rtacha yoshi 60 yoshdan oshgan edi, bugun kunda bu raqam 40-45 yoshlarga to'g'ri kelmoqda.

Nazar tashlanga, 10 yil oldin oliy ta'lim muassasalarning moliyaviy ahvoli ancha og'ir edi, professor-o'qituvchilarning oylik maoshlari va talabalarning stipendiyalarini to'lab berish uchun davlatdan qarz - subsidiyalari olinardi.

Yurtboshimiz bergan imkoniyatlar tufayli bugungi kunda 41 ta yetakchi universitetlarga akademik, moliyaviy va tashkiliy sohada mustaqillik berildi, har bir oliy ta'lim muassasasining moliyaviy imkoniyatlarini oshirildi. Bu esa oliy ta'lim muassasalarining moddiy-texnik bazasini takomillashtirishga hamda professor-o'qituvchilar va talabalarni ijtimoiy himoyasini yaxshilanishiga imkon berdi.

So'nggi yillarda sog'lom raqobat muhitini shakllantirish va xususiy sektorni jalb qilish orqali 65 nodavlat oliy ta'lim muassasalari tashkil etildi. Xorijiy oliy ta'lim muassasalari soni 30 taga, davlat oliy ta'lim muassasalari 115 taga yetkazildi. Birgina Sirdaryo viloyati bo'yicha aytadigan bo'lsak, 2016 yilga qadar 1 ta oliy ta'lim muassasasi mavjud bo'lib, unda 6,5 mingta talaba tahsil olardi, bugungi kunda esa 3 ta oliy ta'lim muassasasi mavjud bo'lib, 20 mingdan ortiq yoshlar tahsil olmoqda.

Yurtboshimizning oliy ta'limni qancha chuqur bilishlari, 2021 yilning 25 dekabr kuni Qashqadaryo viloyati G'uzor tumanida joylashgan "Uzbekistan GTL" zavodi ochilishida bergan ko'rsatmalari natijalari asosida, ta'lim klassteri tashkil etilib, iqtidorli talabalar bevosita ishlab chiqarish bilan uzviy bog'liqda ta'lim olayotganligi hamda o'qishni bitirmasdan ishga kirayotganligini alohida ta'kidlab o'tmoqchimiz. Ta'lim klassterini tashkil etilishi 100 dan ortiq zamonaviy ishlab chiqarish korxonalarini uchun raqobatbardosh, o'z mutaxassisligi bo'yicha har tomonlama bilimli hamda xorijiy tillarni va IT-texnologiyalarini puxta egallagan kadrlar tayyorlashga zamin yaratib berishini muhim muhim ekanligini anglab yetildi.

Bugun oliy ta'lim muassasalarida 1 mln.dan ortiq yoshlarimiz ta'lim olishmoqda. Respublikamizda o'rtacha 3,5 mln.ta oila bor deb qarash, har 3-4 ta oilaning 1 nafardan farzandi talabaligi bu oilalarning baxtidir. Davlat rahbarining ta'biri bilan aytganda, xalqni rozi qilish uchun keng sharoit yaratildi.

Bugungi kunda talabalarga keng imkoniyatlar yaratish maqsadida O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi bilan hamkorlikda kunning muayyan vaqtida fanlar bo'yicha teledarslar o'tkazish tizimli yo'lga qo'yildi.

Ushbu loyihani amalga oshirish uchun oliy ta'lim muassasalari umumiy qiymati 2 million 300 ming AQSh dollari bo'lgan sakson beshta zamonaviy server qurilmasi bilan ta'minlandi. Internet tezligi Gbit/sekundgacha oshirildi.

Qisqa vaqt ichida oliy ta'lim tizimiga xorijiy tajriba olib kirildi, qo'shma dasturlar joriy etish borasida sezilarli ishlar amalga oshirildi. Bu borada Toshkent davlat texnika universitetida ham samali ishlar amalga oshirildi. Toshkent davlat texnika universitetida Belarus milliy texnika universiteti (BMTU) bilan qoshma dasturlar tashkil etildi. Barcha tashkiliy masalalar va o'quv – uslubiy ishlar ikki tomon rektorlari boshchiligida hamda mutaxassislar sa'yi – harakati bilan amalga oshirildi. Ikki yil davomida talabalar uchun onlayn talabalarga onlayn darslar hamda TDTU professor o'qituvchilari uchun Belarus respublikasidagi hamkor universitetlarining pedagog kadrlari tomonidan o'quv jarayoni va ilmiy faoliyatini yanada rivojlantirish bo'yicha tajriba lamashishga qaratilgan turli seminar va treninglar tashkil etildi. 2023 yil iyun oy oxirida Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universitetida Belarus milliy texnika universiteti (BMTU) bilan qoshma hamkorlikdagi bitiruvchilarga diplomlarni topshirishga bag'ishlangan tantanali marosim bolib o'tdi.

Ushbu tadbirda TDTU rahbariyati, bitiruvchi talabalarning ota-onalari, Belarus Respublikasining O'zbekistondagi elchixonasi maslahatchisi, elchisi Opimak Aleksander Nikolayevich, BMTU rektori S.V. Xaritonchik boshchiligidagi delegatsiya va professor-o'qituvchilar zoom platformasi orqali ishtirok etdi.

BMTU rektori - Umid qilamizki, ushbu yangi kadrlar kelajakda nafaqat O'zbekistondagi, balki butun jahon texnika sohasini rivojlanishiga ham o'z hissasini qo'shadi. Boisi o'tgan o'quv yillari mobaynida o'zbek talabalaridagi bilimga chanqoqlik va yangilikka intiluvchanlikni sezdim va bundan quvondim. Bu kelajakda yanada ko'p va yetuk mutaxassislar yetishib chiqishiga zamin yaratadi deb tilak bildirdi.

Hamkorlikda amalga oshirilayotgan bunday ta'lim dasturlari yillar o'tib o'z samarasini albatta beradi, qolaversa davlatlar bilan ta'limda hamkorlik o'zining ijobiy natijalari bilan bo'y ko'rsatadi.

Muhtaram Prezidentimiz ham Mustaqilligimizning 32 yillik tanatanalarida so'zlagan nutqlarida ta'lim haqida to'xtalib: -“ Ma'lumki, biz bir yil avval taraqqiyotimizning 5 ta asosiy yo'nalishini belgilab olgan edik. Unda ta'lim sohasini rivojlantirish birinchi galdagi ustuvor vazifa sifatida qayd etilgan.

Men doimo ta'lim, ta'lim, muallim, muallim, deb ta'kidlashim bejiz emas. Chunki ta'limni rivojlantirmasdan turib yuksak taraqqiyotga erisha olmaymiz. Har qanday muammoning yechimi ham, ertangi kunimizni hal qiluvchi omil ham, shubhasiz, ta'limdir.” degan edilar.

Bizga ma'lumki ilg'or ta'lim, yorug' kelajak, bag'rikenglik va insonparvarlik sari yo'l ochadi. Yoshlarni yuksak axloqli va intizomli qilib tarbiyalash, ularning sifatli ta'lim olishi va vatanparvarlik ruhida voyaga yetishi mamlakat iqtisodiy va siyosiy taraqqiyotining kaliti hisoblanadi.

Muhtaram yurtboshimizning nutqlari ta'lim sohasini rivojlantirish uning sifatini yangi darajaga ko'tarishga undaydi.

O'zbekiston innovatsion rivojlantirish strategiyasining bosh maqsadi inson kapitalini taraqqiy ettirishdir. Ushbu hujjatda 2030 yilga borib O'zbekistonni Global innovatsion reytingida jahonning 50 ta ilg'or mamlakati qatoriga kiritish asosiy vazifalardan biri etib belgilangan.

XULOSA

O'z o'zidan ma'lumki tez o'zgarib, tez rivojlanayotgan dunyoda til biladigan, kasbini puxta egallagan, kreativ fikrlaydigan va shu bilan birga zamonaviy bilim va ko'nikmalarga ega bo'lgan yosh avlodgina hayotda munosib o'z o'rnini topa oladi. O'zbekiston aholisi tarkibida yoshlar 60 foizdan ko'proqni tashkil etadi. Bu mamlakatimizda inson kapitaliga investitsiya yo'naltirish zarurati juda katta hajmda bo'lishi kerakligini anglatadi [4].

Bugungi kunda barchamizning oldimizga qo'yilgan eng katta talab bu vatanparvar bo'lish. Biz ustozlarning oldimizga qo'yilgan vazifalarni to'liq ado etib, ta'limda amalga oshirilayotgan islohotlarni ijodkorlari

bo'lish va muhim qadamlarni og'ishmay qo'yishdir.

ADABIYOTLAR

1. Abdusoatov Y. Milliy oliy ta'lim tizimi. // Yangi O'zbekiston. 2021 yil 23 iyun, 126-son.
2. [https://daryo.uz/k/2023/08/31/Shavkat Mirziyoyivning O'zbekiston Mustaqilligining 32-yilligiga bagishlangan tantanali-marosimdagi nutqi](https://daryo.uz/k/2023/08/31/Shavkat_Mirziyoyivning_O'zbekiston_Mustaqilligining_32-yilligiga_bagishlangan_tantanali-marosimdagi_nutqi).
3. Talim sifati tubdan yangilanadi. Xalq so'zi. 2020 yil, 9 oktyabr, №212
4. Халикова, Р. Э. (2023). О'рта osiyo xonliklarining qo'shni xalqlar (qozoqlar) bilan savdo aloqalari tarixidan. Взгляд в прошлое, 6(4).
5. Khalikova, R. E. (2023). The brave defend the motherland. Oriental Journal of Social Sciences, 3(01), 18-26.
6. Халикова, Р. Э., & Тухтабеков, К. А. (2021). Туркистон ўлкаси биринчи жаҳон уруши йилларида. Взгляд в прошлое, 4(1).
7. Холикова, Р. Э. (2020). Turkiston olkasidagi milliy ozodlik harakatlari tarixidan (mardikorlikka safarbarlik va uning oqibatlar). Взгляд в прошлое, (SI-3).
8. Холикова, Р. Э. Аёл миллат таянчи-моҳир мураббий. Хотин-qizlarni tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilishning ma'naviy-huquqiy asoslari, 159.